

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

6. **Axmedjanova Nargiza Ismailovna, Shomuradova Shakhnoza Shavkatovna** BOLALARDA O'TKIR PYELONEFRITDA TUBULOINTERSTITIAL ZARARLANISHLARINING BASHORATCHILARI/ ПРЕДИКТОРЫ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ/ PREDICTORS OF TUBULOINTERSTITIAL LESIONS IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN.....69
7. **Gulomamatova Tuxtabonu Akbarali qizi, Valiyev Shuxrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich** HOMILADORLIK DAVRIDA MIGRATSIYALOVCHI TROMBOZ BILAN ASORATLANGAN VARIKOZ KASALLIGINI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI/MANAGEMENT STRATEGIES FOR VARICOSE VEIN DISEASE COMPLICATED BY MIGRATORY THROMBOSIS IN PREGNANCY/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЁННОЙ МИГРИРУЮЩИМ ТРОМБОЗОМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ.....73
8. **Nazirova Muyassar Ubayevna, Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna** PERIMENOPAUZAL OSTEOPOROZNING KENG QAMROVLI DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ: ВСЕСТОРОННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗ/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....79
9. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Zoirova Nilufar Asliddinovna, Shavkatov Xasan Shavkatovich** GENITAL PROLAPS FONIDA BACHADON VA UNING ORTIQLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARIDA KLINIK KO'RINISHLAR VA ULARNING TAHLILI/КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ МАТКИ И ЕЁ ПРИДАТКОВ НА ФОНЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА/ CLINICAL MANIFESTATIONS AND THEIR ANALYSIS IN BENIGN TUMORS OF THE UTERUS AND ITS ADNEXA IN THE SETTING OF GENITAL PROLAPSE.....83
10. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Valiyev Shuhrat Nasimovich, Ernazarova Moxinur Zaynobiddinovna** EKOLOGIK OMILLARNING O'SMIR QIZLAR JINSIY YETILISHI VA MENSTRUAL FUNKSIYASIGA TA'SIRI / ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ И МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ/ THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON SEXUAL MATURATION AND MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENT GIRLS.....89
11. **Shodikulova Gulandom Zikriyaevna, Yunusova Zarnigor** HOMILADORLAR ORASIDA DIFFERENSIALLASHMAGAN BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DISPLAZIYASINING TARQALISHI VA UCHRASHI/ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ/ PREVALENCE AND INCIDENCE OF UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AMONG PREGNANT WOMEN.....93
12. **Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Egamqulov Zayniydin Toshmuxammedovich, G'aniyev Faxriddin Istamqulovich, Fatxulin Nail Salavatovich, Shavkatov Hasan Shavkatovich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....97

UDK 316.36; 618.51:616-089.844

Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich
Assistent Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Egamqulov Zayniydin Toshmukhammadovich
PhD, Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

G'aniyev Faxriddin Istamqulovich
Assistent, Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Fatxulin Nail Salavatovich
anesteziolog-reanimatolog

Shavkatov Hasan Shavkatovich
PhD, Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Samadova Mashhura Yoqubjon qizi
Magistratura rezidenti
Samarkand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston

BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI

For citation: Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Egamqulov Zayniydin Toshmukhammadovich, G'aniyev Faxriddin Istamqulovich, Fatxulin Nail Salavatovich, Shavkatov Hasan Shavkatovich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi, Characteristics of the formation of the reproductive system in girls with congenital dysfunction of the adrenal cortex, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2026 vol 7 issue 1

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18886220>

ANNOTATSIIYA

Mazkur tadqiqotning maqsadi buyrak usti bezi po'stlog'ining tug'ma disfunktsiyasi bo'lgan qizlarda reproduktiv tizim funksiyasining shakllanish xususiyatlarini klinik, gormonal va instrumental tekshiruvlar asosida tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot 2020–2026 yillar davomida Samarqand viloyatidagi tibbiyot muassasalarida kuzatuvda bo'lgan 20 nafar bemorni retrospektiv va prospektiv o'rganish asosida olib borildi. Bemorlarning yoshi, yashash joyi, somatik holati, antropometrik ko'rsatkichlari, ginekologik statusi, hayz sikli xususiyatlari, shuningdek, laborator (17-gidroksiprogesteron, testosteron, DHEA-S, kortizol) va ultratovush tekshiruv natijalari batafsil baholandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, BUPTD bilan og'riq qizlarning aksariyatida giperandrogeniya belgilari — akne, seboreya, erkak tipidagi tuklanish, klitoromegaliya va sut bezlarining yetarli rivojlanmasligi kuzatildi. Hayz sikli buzilishlari keng tarqalgan bo'lib, bemorlarning asosiy qismida opsomenoreya va oligomenoreya, kamroq hollarda amenoreya va algodismenoreya aniqlangan. Ultratovush tekshiruvlarida bachadon va tuxumdonlarning yosh me'yorlariga nisbatan kichikligi, ayrim hollarda polikistoz o'zgarishlar qayd etildi.

Kalit so'zlar: buyrak usti bezi po'stlog'ining tug'ma disfunktsiyasi, giperandrogeniya, qizlar, reproduktiv tizim, hayz sikli, 21-gidroksilaza yetishmovchiligi

Shopulatov Erkin Kholtojiyevich
Assistant
Samarkand State medical university
Samarkand, Uzbekistan

Egamkulov Zayniddin Toshmukhammadovich
PhD, Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Ganiyev Faxriddin Istamkulovich
Assistant Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Nail Salavatovich Fathulin
Anesthesiologist, Resuscitator

Hasan Shavkatovich Shavkatov
PhD Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Samadova Mashkhura Yoqubjon qizi
Master's Resident
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the characteristics of the formation and functioning of the reproductive system in girls with congenital adrenal cortex dysfunction based on clinical, hormonal, and instrumental examination methods. The study was conducted between 2020 and 2026 in medical institutions of the Samarkand region and included a retrospective and prospective analysis of 20 patients under dynamic observation. The assessment comprised age and socio-demographic characteristics, general somatic status, anthropometric parameters, gynecological status, features of menstrual function, as well as the results of laboratory investigations (17-hydroxyprogesterone, testosterone, DHEA-S, cortisol) and ultrasound examination of the reproductive organs.

The results demonstrated that the majority of girls with congenital adrenal cortex dysfunction exhibited clinical signs of hyperandrogenism, including acne, seborrhea, male-pattern hair growth, clitoromegaly, and insufficient development of the mammary glands. Menstrual cycle disorders were common, with opsomenorrhea and oligomenorrhea predominating, while amenorrhea and algodysmenorrhea were observed less frequently. Ultrasound findings revealed reduced uterine and ovarian sizes compared with age norms, and in some cases, polycystic ovarian changes. These findings confirm the significant negative impact of congenital adrenal cortex dysfunction on reproductive system development and emphasize the importance of early diagnosis and a comprehensive multidisciplinary approach to the management of affected patients

Key words: congenital adrenal cortex dysfunction, hyperandrogenism, girls, reproductive system, menstrual cycle, 21-hydroxylase deficiency.

Шопўлатов Эркин Холтожиевич
ассистент

Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Эгамкулов Зайниддин Тошмухаммедович
PhD Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Ганиев Фахриддин Истамкулович
ассистент
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Наил Салаватович Фатхуллин
анестезиолог, реаниматолог

Шавкатов Ҳасан Шавкатович
PhD Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Самадова Машхура Ёқубжон қизи
Резидент магистратуры
Самаркандский Государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ

АННОТАЦИЯ

Целью настоящего исследования является анализ особенностей формирования и функционирования репродуктивной системы у девочек с врождённой дисфункцией коры надпочечников на основе клинических, гормональных и инструментальных методов обследования. Исследование проводилось в 2020–2026 годах на базе медицинских учреждений Самаркандской области и включало ретроспективный и проспективный анализ данных 20 пациенток, находившихся под динамическим наблюдением. В ходе работы оценивались возрастные и социально-бытовые характеристики пациенток, общее соматическое состояние, антропометрические показатели, гинекологический статус, особенности менструальной функции, а также результаты лабораторных исследований (17-гидроксипрогестерон, тестостерон, DHEA-S, кортизол) и ультразвуковой диагностики органов репродуктивной системы

Результаты исследования показали, что у большинства девочек с врождённой дисфункцией коры надпочечников выявлялись клинические признаки гиперандрогении, включая акне, себорею, гирсутизм по мужскому типу, клиторомегалию и недостаточное развитие молочных желёз. Нарушения менструального цикла носили распространённый характер: преобладали опсоменорея и олигоменорея, реже встречались аменорея и альгодисменорея. По данным ультразвукового исследования у ряда пациенток отмечались уменьшенные размеры матки и яичников по сравнению с возрастной нормой, а также признаки поликистозных изменений. Полученные данные подтверждают отрицательное влияние врождённой дисфункции коры надпочечников на становление репродуктивной системы и подчёркивают необходимость ранней диагностики и комплексного междисциплинарного подхода к ведению данной категории пациенток.

Ключевые слова: врождённая дисфункция коры надпочечников, гиперандрогения, девочки, репродуктивная система, менструальный цикл, недостаточность 21-гидроксилазы.

Dolzarblik: So‘nggi yillarda endokrin tizim kasalliklari, xususan, buyrak usti bezi po‘stlog‘ining tug‘ma disfunktsiyasi (BUPTD) bilan bog‘liq holatlar chastotasi butun dunyo miqyosida ortib bormoqda. Ushbu patologiya genetik jihatdan belgilangan bo‘lib, 21-gidrokstilaza fermenti yetishmovchiligi natijasida kortizol va aldosteron sintezi buzilishi hamda androgenlar gipersekretsiyasi bilan kechadi. Bu esa o‘z navbatida qiz bolalarda jinsiy rivojlanishning buzilishi, virilizatsiya, hayz siklining kechikishi yoki to‘xtab qolishi va reproduktiv funksiyaning izdan chiqishiga olib keladi.

BUPTDning erta tashxislanishi ko‘plab mamlakatlarda neonatal skrining dasturlariga kiritilgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston sharoitida bu yo‘nalish hali to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan. Shu sababli kasallik ko‘pincha kech aniqlanadi va natijada og‘ir klinik oqibatlar — infantilizm, bepushtlik, psixoemotsional buzilishlar va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar rivojlanadi.

Bugungi kunda buyrak usti bezlari patologiyalarini o‘rganish nafaqat endokrinologiya, balki pediatriya, ginekologiya va tibbiy genetika fanlarining kesishgan nuqtasida joylashgan muhim ilmiy-amaliy masalalardan biridir. Ayniqsa, BUPTD bo‘lgan qizlarda gormonal va reproduktiv tizim o‘zgarishlarini chuqur o‘rganish, davolashning individual va kompleks yondashuvlarini ishlab chiqish, shuningdek, psixologik reabilitatsiya masalalarini tahlil qilish — dolzarb va istiqbolli ilmiy yo‘nalish hisoblanadi.

Shuningdek, ushbu kasallik bilan og‘rigan bemorlarning hayot sifati, ularning ijtimoiy faoliyati va reproduktiv salomatligini ta‘minlash masalalari ham tibbiy hamda ijtimoiy ahamiyatga ega. Shu bois BUPTDning klinik kechishi, gormonal xususiyatlari va ularning davolashga javobini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar milliy sog‘liqni saqlash tizimi uchun amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan dolzarb ilmiy muammo sanaladi

Tadqiqot maqsadi: Buyrak usti bezi po‘stlog‘ining tug‘ma disfunktsiyasi bo‘lgan qizlarda reproduktiv tizim funksiyasining shakllanish xususiyatlarini tahlil qilish

Tadqiqot materiallari: O‘smir qizlarni pro va retrospektiv tahlili uchun 2020-2026-yillarda Samarqand ko‘p tarmoqli bolalar shifoxonasi, "Doktor shifo-baxt" xususiy shifoxonasi va 3-son tug‘ruq majmuasida bo‘lgan 2 nafar bemor

Tekshiruv natijalari: Tadqiqotdagi barcha diagnostik usullar va davolash natijalari 2020–2026 yillar davomida “DOCTOR SHIFO BAXT” mas‘uliyati cheklangan jamiyati xususiy klinikasida o‘tkazilgan bo‘lib, unda buyrak usti bezi tug‘ma disfunktsiyasi bilan og‘rigan 20 nafar bemor ishtirok etdi. Mazkur bemorlar, shuningdek, 3-sonli tug‘ruqxonada ham kuzatuvdan o‘tkazilgan. Tadqiqotda retrospektiv va prospektiv tahlil usullaridan foydalanilib, ultratovush diagnostika xususiyatlari o‘rganildi. Natijada asosiy guruh sifatida 20 nafar bemor shakllantirildi.

ASOSIY GURUHGA KIRITISH MEZONLARI:

- ✓ BUBTD sindromi tashxisining tashxislangan bo‘lishi;
- ✓ Neonatal (yangi tug‘ilgan chaqaloqlar) skrining
- ✓ Ultratovush tekshiruvi o‘tkazilgan bo‘lishi
- ✓ Buyrak usti bezi po‘stloq gormonlarining qondagi tahlili o‘tkazilganligi

- ✓ Bemorlarning tekshiruv o‘tkazishga rozilik berishi

CHIQQISH MEZONLARI:

- ✓ Boshqa jinsiy rivojlanish anomaliyalari;
- ✓ Bemorning tekshiruvga rozilik bermasligi;
- ✓ Yuqumli, gematologik yoki onkologik kasalliklarning mavjudligi.

Tadqiqot doirasida bemorlarning tibbiy kartalari, anamnez ma‘lumotlari, laborator va instrumental diagnostika natijalari, terapevt, akusher-ginekolog hamda zaruratga ko‘ra boshqa tor mutaxassislar ko‘rigi asosida tahlillar o‘tkazildi.

HAR BIR BEMOR UCHUN TIBBIY TARIX (KASALLIK VARAQASI) TUZILGAN BO‘LIB, U QUYIDAGI MA‘LUMOTLARNI O‘Z ICHIGA OLGAN:

- ✓ Pasport ma‘lumotlari (F.I.Sh., yosh, jinsi, oilaviy holati, kasbi, lavozimi, ish va yashash joyi);
- ✓ Asosiy shikoyatlar (tashqi jinsiy a‘zodagi o‘zgarishlar, hayznning yo‘qligi, soch to‘kilishi, erkakcha tuk chiqishi va mushak massasining ortishi);
- ✓ Kasallikning boshlanishi, rivojlanish sabablari, kasallik kechishi, davolanish usullari va samaradorligi;
- ✓ Irsiy omillar, onaning homiladorlik va tug‘ruqning kechishi, zararli odatlar (chekish, spirtli ichimlik iste‘moli) haqida ma‘lumotlar.

Bemorlarning umumiy ko‘rigi jarayonida quyidagilar baholandi: tana tuzilishi, teri holati, limfa tugunlari, tana harorati, yurak, o‘pka, ovqat hazm qilish, siydik-tanosil, asab va endokrin tizimlar faoliyati. Bo‘y, tana vazni, tana massasi indeksi (BMI), bel va son atrofi o‘lchandi, ularning o‘zaro nisbatlari aniqlanib, biologik yosh bilan solishtirildi. Ginekologik tekshiruvlar sub‘yektiv (shikoyatlar, anamnez) va obyektiv ma‘lumotlarga asoslangan bo‘lib, umumiy hamda maxsus ko‘riklardan iborat edi.

Tibbiy hujjatlar-bolalik davridagi ambulatory kartalar, poliklinika va ayollar maslahatxonasi ma‘lumotlari, shifoxona epikrizlari tahlil qilindi.

Maxsus tekshiruv ikki bosqichda o‘tkazildi:

1. Asosiy usullar: tashqi jinsiy a‘zolari ko‘rikdan o‘tkazish, jinsiy yoriqning ochiq yoki yopiq holati, katta va kichik lablarning rivojlanish darajasi, klitor holati va rivojlanishdagi og‘ishlar (anomaliyalarni baholash).
2. Qo‘shimcha usullar: ultratovush diagnostikasi, laborator tahlillar (buyrak usti bezi po‘stloq qavati gormonlari), endoskopik va funksional usullar.

Ginekologik anamnezda tashqi jinsiy a‘zolarning rivojlanish darajasi, siydik chiqarish yo‘li joylashuvi, sochlanish turi, klitor holati, menstruatsiya xususiyatlari (boshlanish vaqti, davomiyligi, og‘riqlarning mavjudligi) baholandi. Shuningdek, bemor, uning onasi va opa-singillaridagi ginekologik kasalliklar haqida ma‘lumotlar yig‘ildi.

Bemorlarning o‘rtacha yoshi 18,6 yoshni tashkil etdi: (2.1 rasm) 10–15 yosh oralig‘ida — 12 nafar (60%), 17–25 yosh oralig‘ida — 8 nafar (40%)

Bemorlarning yosh bo‘yicha nisbati

2.1 rasm Bemorlarning yosh bo‘yicha nisbati

Yashash joyi bo'yicha: (2.2 rasm)
 Shahar aholisi — 13 nafar (65%),
 Qishloq aholisi-7 nafar(35 %)

2.2 rasm. Bemorlarning yashash joyi bo'yicha nisbati

SOG'LOM TURMUSH TARZIGA TAHDID SOLUVCHI OMILLAR: (2.3 RASM)

Doimiy stress — 8 (40%),
 Gipodinamiya (kam harakatlilik) — 4 (20%),
 Noto'g'ri ovqatlanish — 8 (40%),

2.3 rasm Sog'lom turmush tarziga tahdid soluvchi omillar

2.4 rasm Qon guruhlari bo'yicha nisbat

Bemorlar qon guruhlari bo'yicha quyidagicha nisbatni ko'rsatdi:

- ✓ I qon guruh – 10 ta bemor (50%),
- ✓ II qon guruh – 3 ta bemor (15%),
- ✓ III qon guruh – 5 ta bemor (25%),
- ✓ IV qon guruh – 2 ta bemor (10%). (2.4 rasm)

2. BUBPTD bilan og'riqan bemorlarning hayz (menstrual) funksiyasi

BUBPTD bilan kasallangan qizlarda virilizatsiyaning yuqori darajasida sut bezlari Tanner shkalasi bo'yicha III bosqichdan yuqoriga rivojlanmaydi.; hayz ko'rish yuzaga kelishi mumkin, biroq bu buyrak usti bezlaridan kelib chiqadigan giperandrogeniya fonida ro'y beradi. Bu holat adenogipofizda gonadotrop gormonlarning sintezi va

ajralishini to'sadi., natijada hayz sikli to'liq shakllanmaydi. Shu sababli tuxumdonlar kichrayadi, polikistoz rivojlannadi va bachadon rivojlanmay qoladi. bemorlarning asosiy klinik belgilaridan biri- hayz siklining turli xil buzilishlari, eng ko'p hollarda oligomenoreya, kamroq hollarda esa amenoreya yoki asiklik bachadondan qon ketishlari uchraydi.

Biroq e'tiborli jihati shundaki, o'smirlik davrida hayz siklining vaqtinchalik buzilishi ba'zan, menstrual siklning shakllaning

jarayonining fiziologik variant bo'lishi mumkin. Shunday hollarda, patalogik jarayonni aniqlash uchun uzoq muddatli kuzatuv talab etiladi.

TADQIQOT NATIJALARIGA KO'RA:

- ✓ Opsomenoreya kuzatilgan bemorlar (11 nafar) 55 %
- ✓ Oligomenoreya (4 nafar) 20%
- ✓ Amenoreya (3 nafar) 15 %
- ✓ Algodismenoreya (2 nafar) 10 % ni tashkil etgan. (2.5 rasm)

2.5 rasm: Hayz davri o'zgarishlari

XULOSA: Buyrak usti bezi po'stlog'ining tug'ma disfunktsiyasi (BUPTD) bo'lgan qizlarda o'tkazilgan klinik-gormonal, laborator va ultratovush tadqiqotlari ushbu patologiyaning erta tashxislanishi va davolash samaradorligini oshirish zarurligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, BUPTD reproduktiv tizim faoliyatining shakllanishiga, jinsiy rivojlanish jarayoniga va ayollarda keyinchalik homiladorlik qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ko'pchilik bemorlarda klinik jihatdan giperandrogeniya belgilari — akne, seboreya, erkak tipidagi soch o'sishi, hayz siklining buzilishi va klitoromegaliya kuzatildi. Gormonal tahlillar 17-gidroksiprogesteron, testosteron va DHEA-S miqdorining ortganini aniqladi. Bu esa kortizol sintezi yo'lidagi ferment etishmovchiligining (asosan 21-gidroksilaza) patogenetik rolini tasdiqlaydi.

Davolashda glukokortikoid terapiya (gidrokortizon, deksametazon) bilan erta boshlangan o'rni bosuvchi davolash kasallikning og'ir klinik kechishini yumshatadi, ikkilamchi jinsiy belgilarni normallashtiradi va reproduktiv funksiyani tiklash imkonini beradi. Kech tashxis qo'yilgan holatlarda esa davolash fonida ham hayz

siklining to'liq tiklanmasligi, bepushtlik va psixologik moslashuv buzilishi holatlari qayd etildi.

Shuningdek, BUPTD bilan og'irgan qizlarda psixoemotsional holatning noqulayligi, tashqi ko'rinishdagi o'zgarishlarga nisbatan ijtimoiy moslashuv qiyinchiliklari aniqlanib, bu holat kompleks yondashuv — endokrinolog, ginekolog, psixolog va genetik mutaxassislar hamkorligini talab qiladi.

TADQIQOT NATIJALARI ASOSIDA QUYIDAGI XULOSALARGA KELINDI:

1. BUPTDning erta tashxislanishi giperandrogenizm oqibatlarini kamaytiradi va reproduktiv salomatlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega.
2. Gormonal skrining (17-OH-progesteron, kortizol, testosteron) yangi tug'ilgan davrdanoq amalga oshirilishi zarur.
3. Uzoq muddatli gormonal terapiya individual yondashuv asosida o'tkazilganda o'sish, rivojlanish va hayz funksiyasini normallashtirish mumkin.
4. BUPTD bilan og'irgan bemorlarni kuzatishda tibbiy-psixologik reabilitatsiya choralari majburiy tarkibiy qism bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Талыблы А. А., Алиева Э. М., Ахундова Н. Э. Причины развития синдрома гиперандрогении в период полового созревания // Медицинские новости. – 2020. – №. 3 (306). – С. 75-78.
2. Арипова Ф. С., Гайбуллаева Д. Ф., Карибаев Е. Е. СИНДРОМ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ДЕВОЧЕК ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА // Re-health journal. – 2024. – №. 2 (22). – С. 20-29.
3. Ширавва А. Х. и др. Современный взгляд на клиническую и лабораторную диагностику синдромов поражения надпочечников у детей. – 2022.
4. Ничипоренко М. С., Хуцишвили О. С. Роль андреновых влияний препубертатного периода в развитии синдрома поликистозных яичников // Иппова. – 2021. – №. 2 (23). – С. 14-17.
5. Микитюк М. Р., Хижняк О. О. Синдром гиперандрогении: диагностика и лечение с позиций клинической эндокринологии // Международный эндокринологический журнал. – 2020. – Т. 16. – №. 8. – С. 662-668.

6. Адамян Л. В. и др. Синдром гиперандрогении у девочек-подростков //Российский педиатрический журнал. – 2024. – Т. 27. – №. 1. – С. 55-60.
7. Смирнов В. В., Бикбаева Л. И. Хроническая надпочечниковая недостаточность у детей и подростков (Часть 2) //Лечащий врач. – 2020. – №. 7. – С. 52-57.
8. Смирнов В. В., Сапарова А. Э. Синдром гипоальдостеронизма у детей и подростков //Лечащий врач. – 2020. – №. 3. – С. 7-16.
9. Королева Е. И. и др. Генетические аспекты неклассической формы врожденной гиперплазии коры надпочечников: литературный обзор и собственный опыт //Молекулярная медицина. – 2020. – Т. 18. – №. 3. – С. 11-19.
10. Клинико-патогенетические механизмы формирования гиперандрогенной дисфункции яичников у девочек-подростков. 2020. Московкина Анжела Владимировна.